

O legado arquitetônico do BRT de Curitiba

Fabiano Borba Vianna

[\(Artigo completo\)](#)

Resumo. O trabalho investiga a criação BRT, destacando sua relação com o Plano de Curitiba, desenvolvido nas décadas de 1960 e 1970 por um grupo de arquitetos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). Sua característica dominante é a integração entre o uso do solo e os padrões de mobilidade, configurando os eixos estruturais da cidade. Em Curitiba, o papel do arquiteto foi preponderante para a definição de uma estrutura urbana integrada, reinterpretando o conceito de TOD e reverberando uma abordagem estruturalista na organização do espaço urbano. A pesquisa serve-se da investigação nas fontes primárias do arquivo IPPUC e da revisão da literatura, com o objetivo de explorar a criação do BRT no âmbito da sua contribuição para o legado da arquitetura brasileira.

Introdução

De acordo com uma política setorial do Banco Mundial de 1975, um bom sistema de transporte urbano expande as opções de trabalho da população, especialmente a de menor renda, dinamizando a economia e facilitando o acesso a serviços essenciais como saúde, educação e cultura (WORLD BANK, 1975).

No entanto, o transporte público constantemente enfrenta dificuldades financeiras e falha em atender às necessidades da sociedade, sobretudo em países em desenvolvimento, um processo paradoxal considerando um serviço em que a demanda excede a oferta (WORLD BANK, 2002). A relevância do tema transporte justifica-se pela necessidade crescente de soluções para a mobilidade urbana, essenciais para melhorar a qualidade de vida, reduzir congestionamentos e promover um desenvolvimento sustentável.

Sob esse contexto, esta pesquisa examina a criação do BRT (*Bus Rapid Transit*), destacando sua relação com o Plano de Curitiba, desenvolvido nas décadas de 1960 e 1970 por um grupo de arquitetos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). O Plano de Curitiba é considerado um processo sequencial e coletivo, iniciado com o Plano Preliminar de Urbanismo, elaborado pelo arquiteto Jorge Wilhelm e pela equipe local que originou o IPPUC¹, em 1965 (VIANNA, 2017).

Sua característica dominante é a integração entre o uso do solo e os padrões de mobilidade, configurando os eixos estruturais da cidade. O Plano de Curitiba abordou diferentes escalas urbanas, orientou o crescimento da cidade, o sistema de transporte, os parques e áreas verdes, a preservação do setor

1 Destacam-se a presença dos arquitetos Luiz Forte Netto, Jaime Lerner, Lubomir Ficinski Dunin, José Maria Gandolfi, Domingos Bongestabs, Almir Fernandes, Leo Grossman, Alfred Willer, Vicente Ferreira de Castro Neto e Cyro Corrêa Lyra.

Figura 1 – Geografia e estrutura urbana: antigos caminhos de ligação e Setor Estrutural de Curitiba em 1975. Fonte: autor (2017).

histórico, a pedestrianização da área central, a legislação urbanística e a área industrial, com destaque para a inauguração do ônibus Expresso em 1974.

A criação de um novo sistema de transporte teve significado basilar na estrutura da cidade, posteriormente resultando em um inédito processo de nucleação do BRT de abrangência internacional. Em Curitiba, interpreta-se que o papel do arquiteto foi preponderante na definição do planejamento integrado, reinterpretando o conceito de TOD (*Transit-Oriented Development*) e reverberando uma abordagem estruturalista na organização do espaço urbano.

A nova estrutura urbana

O plano elaborado por Alfred Agache para Curitiba, em 1943, baseava-se na criação de centros funcionais e em desenho formado por anéis concêntricos, vias radiais, diametrais e perimetrais. A partir de 1965, o Plano de Curitiba era substancialmente diferente, com uma estrutura urbana linear tangencial ao centro da cidade. Liberada do fluxo de automóveis, a região central foi transformada com a recuperação do setor histórico, predomínio do pedestre e valorização da escala humana, convertendo ruas em calçadas para pedestres.

A proposta de Wilhelm e dos arquitetos do IPPUC procurava fortalecer as forças territoriais preexistentes, conectando os subcentros da cidade que estavam localizados ao longo dos antigos caminhos de ligação. Essas vias antigas, direcionadas para a região central, eram situadas sobre as colinas do relevo, os divisores de águas entre as sub-bacias hidrográficas, evitando os fundos de vale.

Com esse princípio de ocupação territorial, o plano criou eixos lineares de adensamento e circulação, organizando o crescimento da cidade, concentrando e compactando a infraestrutura. O BRT, originalmente introduzido como ônibus Expresso, surgiu como um sistema integrado e complementar à nova estrutura urbana. Segundo Wilhelm:

Do ponto de vista formal, desejaríamos apontar, como característica do Plano de Curitiba, a identificação e reforço de vias estruturais, como vetores de desenvolvimento. Houve grande preocupação em descobrir as estruturas existentes e possíveis, a espinha dorsal da cidade (...); a orientação de completar, ampliar e reforçar prioritariamente as vias estruturais, garantirá uma coesão ao sistema de transporte (WILHEIM, 1969, p.126).

No Plano de Curitiba existe articulação entre os subsistemas componentes. A megaestrutura (grande escala) tangencia o centro da cidade, preservando-o, porém o sistema de transporte – posteriormente implantado com o ônibus Expresso – infiltra e conecta as plataformas de pedestres (pequena escala), criando um entrelaçamento entre os grandes eixos e o calçadão da Rua XV de Novembro na área central. O Plano Preliminar de 1965 resume a correlação das ações:

Em vista do enorme crescimento demográfico previsto é necessário evitar cercar a cidade por um sistema de avenidas perimetrais rapidamente ultrapassadas, assim como, evitar levar avenidas radiais a um único centro. Ao contrário, deve-se procurar uma expansão linear ao longo de diretrizes dominantes. O desenvolvimento do centro na direção de sua rua principal, a XV de Novembro, responde a esta preocupação, bem como garante a manutenção do principal centro de convivência do curitibano. Este centro seria tangenciado por vias estruturais (WILHEIM; SERETE, 1965, p.XIV).

A criação do BRT

A origem do BRT de Curitiba remonta a 1969, quando o IPPUC elaborou o “Estudo preliminar do metrô de Curitiba”. O estudo investigava diferentes sistemas de metrô e também apresentava um sistema de transporte alternativo, mais econômico e flexível, pensado para ser implantado em etapas: “O sistema curitibano (...) deveria apresentar características de leveza, adaptabilidade e ampliabilidade, capaz de permitir uma conversão futura para aplicação de novos veículos” (IPPUC, 1969, p. 5.3).

O sistema alternativo, denominado ônibus Expresso, circularia em vias exclusivas, prevendo agilidade no embarque, cobrança antecipada e articulação entre o ônibus e as estações, ou seja, um ônibus com as mesmas vantagens operacionais de um metrô. O projeto de 1969 previa o funcionamento da estação tubo desenhada em 1991.

Posteriormente, o ônibus Expresso foi implantado em 1974, percorrendo canaletas exclusivas no chamado sistema trinário, com hierarquia de vias. Este sistema integrava transporte, uso do solo e sistema viário, formando uma estrutura urbana compacta, porém expansível e multiescalar. A criação do sistema trinário, projetado pelo IPPUC em 1971, ofereceu a solução inicial que evitou grandes desapropriações e

Figura 2 – Estação do ônibus Expresso em 1969, a gênese do BRT. Fonte: autor (2017) com base em IPPUC (1969).

Figura 3 – Eixos estruturais de Curitiba, corte esquemático. Fonte: autor (2017) com base no arquivo IPPUC.

manteve a escala do tecido urbano, mesmo com a criação da nova macroestrutura.

O novo ônibus desenhado pelo IPPUC tinha baixo custo e implantação rápida. A visão urbanística de sua concepção estava amparada pela prioridade do transporte coletivo no espaço público, evitando a construção de viadutos e vias expressas para acomodar as crescentes necessidades espaciais do grande número de automóveis. O detalhamento do ônibus Expresso, em 1974, é categórico:

Dessa primeira etapa, ir-se-á adaptando gradativamente para que, quando a realidade urbana exigir, seja implantado um sistema mais sofisticado. (...) As soluções para o transporte individual são caras, tanto sob o aspecto econômico quanto social. Alargar ruas e abrir estacionamentos na tentativa de contornar o problema significaria um processo interminável em termos econômicos, pela grande concentração de recursos financeiros que exigiria, já que a cidade sofre uma ampliação progressiva de sua frota automobilística (IPPUC, 1974, p.2).

Esse princípio urbanístico estava alinhado com visões alternativas à cidade funcional e à Carta de Atenas, exemplificadas pelas ponderações de Jane Jacobs (2009). Para projetar a nova estrutura urbana de Curitiba, os arquitetos do IPPUC se basearam na escala e na preservação da paisagem existente no interior dos bairros:

No aspecto social, implantar vias expressas para o veículo individual representaria destruir toda uma paisagem urbana e sua cultura consolidadas através dos tempos. O sistema trinário já implantado não significa o comprometimento desses elementos, pois o projeto que o criou levou em conta a paisagem e a escala urbana (IPPUC, 1974, p.3).

A viabilidade técnica, econômica e ambiental do BRT de Curitiba fez com que o sistema obtivesse grande repercussão. Um processo de nucleação do BRT pode ser observado através da sua implantação e evolução em cidades da América Latina e, posteriormente, alcançando 191 cidades (BRTDATA, 2024), para além do Sul Global, recentemente também implantado em médias e grandes cidades de economias avançadas na Europa e na América do Norte.

O planejamento integrado realizado em Curitiba reinterpretou o conceito de TOD, que propõe um desenvolvimento urbano ao redor de

estações de transporte coletivo, promovendo maior densidade residencial e áreas comerciais, otimizando os deslocamentos e reduzindo a dependência do automóvel. Ao vincular o BRT aos eixos estruturais, Curitiba reconfigurou sua estrutura urbana, criando um modelo mais compacto e sustentável, em contraste com a tendência de expansão desordenada da cidade. O modelo curitibano conjugou TOD com BRT.

Arquitetura e estruturalismo

O Plano de Curitiba também reflete uma abordagem estruturalista na organização do espaço, enfatizando a polivalência e a adaptabilidade, contrastando com o funcionalismo rígido defendido pela Carta de Atenas. O estruturalismo ganhou destaque nos anos 1960 e se baseava na ideia de uma estrutura aberta, permitindo crescimento e modificações, enfatizando a importância da adaptação nos espaços, buscando equilíbrio entre a rigidez estrutural e a liberdade de uso.

Segundo Herman Hertzberger (2015, p.50), “*a characteristic of structuralism is the dialectic of change and remaining itself*”. Esse princípio também foi compartilhado na esfera de discussões do Team 10, em projetos de novas estruturas urbanas (SMITHSON, 1967). O planejamento de Curitiba é tributário desses conceitos, com um sistema urbano capaz de se transformar, mantendo a estrutura principal.

A relação entre a morfologia urbana e o BRT constitui uma estratégia de desenho que relaciona diferentes escalas do projeto urbano. Conforme resume Montaner:

A forma encadeada e articulada de Curitiba demonstra a relação entre os critérios do urbanismo sustentável e a forma urbana. A opção pelo transporte público como articulação e costura da cidade conduz a uma forma de *cluster* gigante, como uma imensa raiz que se vai amoldando à cidade, mais grossa no centro e mais filamentosa à medida que se aproxima das suas periferias e dos seus limites (MONTANER, 2009, p.94).

A vanguarda urbanística verificada em Curitiba no período pode ser relacionada com a contribuição dos diversos arquitetos e demais profissionais que orbitaram o IPPUC, com destaque para a presença de Jorge Wilhelm, através da coordenação do Plano Preliminar de Urbanismo, e com a posterior liderança de Jaime Lerner na prefeitura.

Figura 4 – Evolução da Rede Integrada de Transporte (RIT), de 1974 a 1982. Fonte: autor (2017) com base no arquivo IPPUC

Atuante em diferentes frentes profissionais nos anos 1960, Wilhelm esteve presente em arenas nacionais e internacionais, no âmbito do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e na representação da Comissão de Urbanismo da União Internacional de Arquitetos (UIA). Essa conjuntura oportunizou ao arquiteto um campo especializado de circulação de ideias que foram aplicadas em Curitiba e em outros projetos urbanísticos.

Concomitantemente, em 1962, Jaime Lerner trabalhou no escritório francês Candilis-Josic-Woods, envolvendo-se em projetos emblemáticos na esfera de atuação do Team 10, com participação no planejamento de Toulouse-Le Mirail (GNOATO, 2006).

Uma cidade desenhada por arquitetos

Possuir formação em arquitetura foi um diferencial importante dos planejadores do IPPUC. Para Robert Cervero (1998), a visão dos arquitetos de Curitiba proporcionou uma compreensão mais profunda das relações urbanas, resultando em um projeto de transporte integrado, conectado à estrutura urbana e ao sistema viário. Essa abordagem garantiu que o transporte fosse adaptado aos detalhes, incluindo o mobiliário urbano, a comunicação visual, os terminais de integração e até o layout dos ônibus.

Os projetos urbanos de Curitiba implantados na década de 1970 se distanciaram da tendência predominante nas cidades brasileiras de construir grandes viadutos e obras viárias. Em vez disso, focaram no desenho da esfera pública, projetando uma infraestrutura urbana integrada, com destaque para o transporte coletivo. Segundo Montaner (2011), essa abordagem extrapolou uma problemática-chave da arquitetura moderna brasileira, que era a tendência em se realizar objetos isolados, autônomos de sua dimensão urbana.

Com base nesses argumentos, parece oportuno investigar a criação do BRT e sua relação com o Plano de Curitiba, por apresentar o desdobramento de outro moderno, examinando a sua contribuição para o legado da arquitetura brasileira.

Referências

- BRTDATA. “Global BRTData”. Acesso em: 25.nov.2024. Disponível em: <https://brtdata.org>.
- CERVERO, Robert. **The transit metropolis: a global inquiry**. Washington, D.C.: Island Press, 1998.
- GNOATO, Salvador. “Curitiba, cidade do amanhã: 40 depois”. **Arquitextos**. São Paulo: Vitruvius, 072.01, 2006.
- HERTZBERGER, Herman. **Architecture and structuralism**. Rotterdam: Nai010, 2015.
- IPPUC. **Ônibus Expresso**. Curitiba: IPPUC, 1974.
- IPPUC. **Estudo preliminar do metrô de Curitiba**. Curitiba: IPPUC, 1969.
- JACOBS, Jane. **Morte e vida de grandes cidades**. 2.ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009.
- MONTANER, Josep M. “Interpretação dialética para um continente de arquitetura”. In: BASTOS, M. A. J., ZEIN, R. V. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2011. p.15-20.
- MONTANER, Josep M. **Sistemas arquitetônicos contemporâneos**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009.
- SMITHSON, Alison; SMITHSON, Peter. **Urban structuring: Studies of Alison & Peter Smithson**. London: Studio Vista; New York: Reinhold Publishing Corporation, 1967.
- VIANNA, Fabiano B. **O Plano de Curitiba: desdobramento de outro moderno brasileiro 1965-1975**. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017.
- WILHEIM, Jorge. **Urbanismo no subdesenvolvimento**. Rio de Janeiro: Editora Saga, 1969.
- WILHEIM, Jorge; SERETE. **Plano preliminar de urbanismo de Curitiba**. Curitiba: Prefeitura Municipal de Curitiba; IPPUC, 1965.
- WORLD BANK. **Cities on the move: a World Bank urban transport strategy review**. World Bank: Washington, D.C., 2002.
- WORLD BANK. **Urban transport: sector policy paper**. World Bank: Washington, D.C., 1975.